

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ҚОН ЗАРДОБИ БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА
FITOLIVER ВОСИТАСИ ТАЪСИРИ****Облоқулова С.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада орқа мианинг травматик жароҳати моделида оқ зотсиз каламушлар қон зардоби биокимёвий кўрсаткичларига “Fitoliver” БФҚнинг таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, БФҚ нейротропик воситалар билан комплекс қўлланилганда жигар ҳужайраларининг шикастланиш даражаси камайиб, цитолитик синдром индикаторлари — АЛТ, АСТ ва ЛДГ ферментлари фаоллиги ишончли равишда пасайган. Шунингдек, қон зардобидаги оқсил алмашинуви кўрсаткичларининг меъёрлашуви кузатилди. Олинган маълумотлар “Fitoliver” БФҚнинг гепатопротектор ва метаболитик тикловчи таъсирга эга эканлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: Fitoliver, орқа мия травмаси, қон биокимёвий кўрсаткичлари, цитолитик синдром, оқ зотсиз каламушлар.

**EFFECT OF THE AGENT “FITOLIVER” ON SERUM BIOCHEMICAL PARAMETERS IN
WHITE OUTBRED RATS****Oblokulova S.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of an experimental study investigating the effect of the “Fitoliver” on serum biochemical parameters in white outbred rats with traumatic spinal cord injury. The findings demonstrate that the combined use of the phytopreparation with neurotropic agents results in a significant reduction in cytolytic syndrome markers (ALT, AST, LDH) and normalization of protein metabolism parameters. The obtained data confirm the hepatoprotective and restorative effects of the “Fitoliver”.

Keywords: Fitoliver, spinal cord injury, biochemical blood parameters, cytolytic syndrome, rats.

**ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВА «FITOLIVER» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ
КРОВИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС****Облоқулова С.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния БАД «Fitoliver» на биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных крыс при травматическом повреждении спинного мозга. Установлено, что применение фитопрепарата в комплексе с нейротропными средствами приводит к достоверному снижению активности маркеров цитолитического синдрома (АЛТ, АСТ, ЛДГ) и нормализации показателей белкового обмена. Полученные данные свидетельствуют о выраженном гепатопротекторном и восстановительном эффекте БАД «Fitoliver».

Ключевые слова: Fitoliver, травма спинного мозга, биохимические показатели крови, цитолитический синдром, белые крысы.

e-mail: sayyora_obloqulova@bsmi.uz

Кириш. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунёда 250 000 дан 500 000 гача одам орқа мия шикастланишини олади ва бутун дунё бўйлаб 15 миллиондан ортиқ одам орқа мия шикастланиши билан яшайди [3]. Орқа мия шикастланишининг асосий сабаблари йўл-транспорт ҳодисалари (38%), йиқилишлар (22,2%), спорт жароҳатлари ва бахтсиз ҳодисалар (22,5%) ҳисобланади [1]. Орқа мия шикастланишининг клиник манзараси ҳаракат фаоллигининг дефицити, сенсор ва вегетатив функцияларнинг бузилиши, нейропатик оғриқлар билан тавсифланади. Орқа мия жароатининг патогенези одатда фалажликнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган ёмон прогноз билан оғирлашади. Қолаверса, баъзи касалликлар орқа мианинг шикастланиш хавфини келтириб чиқариши ёки ошириши мумкин [2].

Бугунги кунда орқа мианинг травматик жароҳатланишлари жаҳон бўйлаб инсонлар соғлиғига жиддий таҳдид солувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади [1]. Унинг нафақат марказий нерв тизимида, балки бошқа ички аъзоларда ҳам тизимли ўзгаришларга сабаб бўлиши аниқланган [3]. Хусусан, жигар — организмнинг асосий метаболик маркази сифатида — бу жараёнларга жавоб сифатида морфологик ва биохимик ўзгаришларга учрайди [4]. Ушбу тизимли реакция орқа мия травматик жароҳатланиши билан оғриган беморларда ўткир ҳамда сурункали орган етишмовчилигига олиб келади [12].

Орқа мия шикастланиши натижасида юзага келадиган нейроген стресс, яллиғланиш реакциялари ва гомеостатик бузилишлар жигар тўқимасига ҳам таъсир кўрсатади [5, 8].

Орқа мианинг травматик жароҳатланиши организмда тизимли метаболик бузилишларга олиб келади [7, 8, 9]. Бунда жигар функционал ҳолатининг издан чиқиши, цитолитик синдром ривожланиши ва қон биокимёвий кўрсаткичларининг ўзгариши кузатилади [10, 11, 12]. Шу нуқтаи назардан, жигар фаолиятини қўллаб-қувватловчи фитопрепаратларни қўллаш долзарб ҳисобланади [13,14].

Доривор ўсимликлар қадимдан инсон саломатлигини сақлаш ва турли касалликларни даволашда муҳим аҳамият касб этиб келган [1, 2, 3]. Улар таркибидаги биологик фаол моддалар — флавоноидлар, гликозидлар, антиоксидантлар ва эфир мойлари организмга юмшоқ, бироқ самарали таъсир кўрсатади [4]. Айниқса, БФҚлар яллиғланишга қарши, антиоксидант ва гепатопротектор хусусиятларга эга бўлиб, замонавий тиббиётда кенг қўлланилмоқда [5, 6].

Мавзунинг яна бир долзарб жиҳати — бу соҳадаги тадқиқотлар етарлича эмаслиги, қолаверса, нейротравма билан боғлиқ системали орган ўзгаришлари ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган [9]. Шу боис, ушбу иш жигарнинг орқа мия жароҳатига қай тарзда жавоб беришини гистокимёвий нуқтаи назардан ўрганиш, келгусида самарали даво ва реабилитация усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради [10, 11].

Орқа мия травматик жароҳатланишидан кейин жигардаги ўзгаришларни минималлаштирадиган даволаш усулларини излаш умумий саломатликни яхшилаш учун янги ёндашувни, шунингдек, орқа мия травматик жароҳатланиши билан касалланган одамларнинг фаровонлиги ва узоқ умр кўришини таъминлайди [3].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади орқа мия травматик жароҳати модели оқ зотсиз каламушларда “Fitoliver” БФҚнинг қон зардоби биокимёвий кўрсаткичларига таъсирини ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллари. Тадқиқот учун 100 та оқ зотсиз каламушлар танлаб олинди. Ҳайвонлар икки гуруҳга бўлинди: назорат гуруҳи (n=50) ва асосий гуруҳ (n=50). Барча каламушларда орқа мианинг экспериментал травматик жароҳати моделлаштирилди.

Назорат гуруҳи ҳайвонларига фақат нейротропик дори воситалари қўлланилди. Асосий гуруҳ каламушларига эса нейротропик воситалар билан бирга “Fitoliver” БФҚ (қушқўнмас ва маккаи сано экстрактлари асосида) қўшимча равишда буюрилди.

Қон зардобининг биокимёвий кўрсаткичлари — умумий билирубин, умумий оқсил, мочевина, альбумин, АЛТ, АСТ ва ЛДГ — MINDRAY BS-30 автоматик биокимёвий анализатори ёрдамида аниқланди. Тадқиқот 3-, 10- ва 21-кунларда олиб борилди.

Натижалар ва муҳокама. Эксприментдаги оқ каламушларда қон биокимёвий таҳлили ўтказилди. Эксприментгача оқ каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $0,9 \pm 0,1$ мкмол/л, умумий оқсил ўртача $67,2 \pm 1,1$ г/л, мочевина ўртача $8,2 \pm 0,3$ ммоль/л, альбумин $30,0 \pm 0,8$ г/л, АЛТ ўртача $66,3 \pm 2,6$ Б/л, АСТ ўртача $180,5 \pm 8,9$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $399,9 \pm 7,2$ Б/л ни ташкил этди.

Назорат остидаги оқ зотсиз каламушлар икки гуруҳга бўлиниб, асосий гуруҳдаги (n=50) каламушларга нейротропик воситалар билан бирга “Fitoliver” (қушқўнмас+маккаи сано) БФҚ буюрилган бўлса, назорат гуруҳи оқ зотсиз каламушлар (n=50) фақатгина нейротропик воситалар буюрилди. Эксприментнинг 3 кунда асосий гуруҳ каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $1,00 \pm 0,22$ мкмол/л, умумий оқсил ўртача $66,83 \pm 1,35$ г/л, мочевина ўртача $8,36 \pm 0,23$ ммоль/л, альбумин $30,06 \pm 0,80$ г/л, АЛТ ўртача $130,54 \pm 7,19$ Б/л, АСТ ўртача $282,14 \pm 3,01$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $473,27 \pm 3,79$ Б/л ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳи каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $1,07 \pm 0,11$ мкмол/л, умумий оқсил ўртача $67,09 \pm 1,4$ г/л, мочевина ўртача $8,34 \pm 0,28$ ммоль/л, альбумин $30,27 \pm 0,77$ г/л, АЛТ ўртача $130,52 \pm 7,17$ Б/л, АСТ ўртача $282,31 \pm 3,025$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $473,37 \pm 3,68$ Б/л ни ташкил этди.

Даволанишнинг 10-кунда асосий гуруҳ каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $0,98 \pm 0,18$ мкмол/л, умумий оқсил ўртача $67,18 \pm 1,65$ г/л, мочевина ўртача $8,38 \pm 0,27$ ммоль/л, альбумин $30,04 \pm 1,25$ г/л, АЛТ ўртача $92,18 \pm 4,15$ Б/л, АСТ ўртача $235,18 \pm 3,04$ Б/л,

ЛДГ эса ўртача $458,04 \pm 5,08$ Б/л ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳи каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $1,00 \pm 0,12$ мкмол/л, умумий оксил ўртача $67,35 \pm 1,55$ г/л, мочевино ўртача $8,32 \pm 0,29$ ммоль/л, альбумин $30,33 \pm 0,79$ г/л, АЛТ ўртача $111,03 \pm 3,27$ Б/л, АСТ ўртача $262,78 \pm 2,08$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $464,84 \pm 3,25$ Б/л ни ташкил этди (1-расм).

1-расм. Экспериментдаги оқ зотсиз каламушларда даволашнинг 10-кунда цитолитик синдром индикаторларининг ўзгариши

Даволанишнинг 21 кунда асосий гуруҳ каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $0,91 \pm 0,14$ мкмол/л, умумий оксил ўртача $67,38 \pm 1,82$ г/л, мочевино ўртача $8,32 \pm 0,22$ ммоль/л, альбумин $30,75 \pm 1,9$ г/л, АЛТ ўртача $64,32 \pm 2,18$ Б/л, АСТ ўртача $175,11 \pm 6,18$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $395,84 \pm 7,82$ Б/л ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳи каламушлар қон зардобида умумий билирубин миқдори ўртача $1,13 \pm 0,24$ мкмол/л, умумий оксил ўртача $67,85 \pm 2,27$ г/л, мочевино ўртача $8,23 \pm 0,16$ ммоль/л, альбумин $30,01 \pm 1,4$ г/л, АЛТ ўртача $91,29 \pm 3,11$ Б/л, АСТ ўртача $234,09 \pm 2,82$ Б/л, ЛДГ эса ўртача $455,95 \pm 3,29$ Б/л ни ташкил этди.

Хулоса. Орқа мия травматик жароҳати оқ зотсиз каламушларда жигарнинг функционал ҳолати бузилиши ва цитолитик синдром ривожланишига олиб келади.

“Fitoliver” БФҚ нейротропик воситалар билан бирга қўлланилганда АЛТ, АСТ ва ЛДГ кўрсаткичларини ишончли равишда камайтиради.

БФҚ жигар ҳужайраларининг тикланишини тезлаштириб, қон биокимёвий кўрсаткичларининг меъёрлашувига хизмат қилади.

“Fitoliver” орқа мия травмаси билан боғлиқ жигар шикастланишларини коррекция қилишда истиқболли восита ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andrea J. Mothe, Roger Y. Tam, Tasneem Zahir, Charles H. Tator, Molly S. Shoichet, Repair of the injured spinal cord by transplantation of neural stem cells in a hyaluronan-based hydrogel // *Biomaterials*, Volume–2013. –34. –15. –P.3775-3783.
2. Bailo O.V., Rykalo N.A. Morphological changes in the liver of rats after administration of chlorpromazine, depending on the dose and duration of administration // *Reports of Morphology*, –2023. –29. –№1. –P.67-76.
3. Oblokulova S.A., Oblokulov A.R. The effect of the "phytoliver" agent on the biochemical indicators of blood serum in white-breed rats // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. –2025. – 5(6). – P.1653-1657.
4. Bazzocchi, G., Turroni, S., Bulzamini, M.C. et al. Changes in gut microbiota in the acute phase after spinal cord injury correlate with severity of the lesion // *OMJ Rep* –2021.–112021. – P.12743.
5. Bataller R, Brenner DA. Liver fibrosis // *J Clin Invest*. –2005. –115(2): –P.209-18.
6. Cameron AP, Rodriguez GM, Schomer KG. Systematic review of urological followup after spinal cord injury // *J Urol*. –2012. –187. –P.391-7.
7. Облокулова С.А., Облокулов А.Р. Зотсиз каламушлар қон биокимёвий кўрсаткичларига “Fitoliver” воситаси таъсири // *Инфекция, иммунитет и фармакология*. – Ташкент. – 2025. –№ 3. –С.291-296.

8. Dunham KA, Siriphorn A, Chompoopong S, Floyd CL. Characterization of a graded cervical hemiconfusion spinal cord injury model in adult male rats // *J Neurotrauma*. –2010. –27(11). – P.2091-106.
9. Kamm DR, McCommis KS. Hepatic stellate cells in physiology and pathology // *J Physiol*. – 2022. –600(8). –P.1825-1837.
10. Gris D, Hamilton EF, Weaver LC. The systemic inflammatory response after spinal cord injury damages lungs and kidneys // *Exp Neurol*. – 2008. –211. –P.259-70.
11. Kjell J, Olson L. Rat models of spinal cord injury: from pathology to potential therapies // *Dis Model Mech*. –2016: –1: –9(10): –P.1125-1137.
12. Laporte M. Apoptosis in established and healing psoriasis / M. La-porte, P. Galand, D. Fokan // *Dermatology*. 2000. - Vol. 200, № 4. –P. 314-316.
13. Nandoe Tewarie RD, Hurtado A, Bartels RH, Grotenhuis JA, Oudega M. A clinical perspective of spinal cord injury // *NeuroRehabilitation*. – 2010.–27(2). –P.129-39.
14. Cloud B.A., Ball B.G., Chen B.K., Knight A.M., Hakim J.S., Ortiz A.M., Windebank A.J. // *J. NeuroOMЖ. Meth*. –2012. –211. –P.179-184.

Иқтибос учун: Облоқулова С.А. Оқ зотсиз каламушлар қон зардоби биокимёвий кўрсаткичларига Fitoliver воситаси таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 2(22). – Б. 681–684. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18780622>